

TURIZM TERMINOLOGIYASIDA LAKUNA, REALIYA VA EGZOTIZM KABI MADANIY BIRLIKLAR TARJIMASI

Qudiratov G'ayratjon Suynovich

Termiz davlat universiteti

E-mail: kudratov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16901612>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ingliz, o'zbek va litva tillarida qo'llaniladigan turizm terminlarining lingvistik va madaniy jihatlari misollar asosida qiyosiy tahlil qilinadi. Maqolaning maqsadi — lingvokulturologik birliklarning tarjima jarayonidagi ifoda shakllarini aniqlash va ularni o'zaro solishtirish orqali umumiy strategiyalarni taklif etishdan iborat.

Kalit so'zlar: madaniy birliklar, lakuna, realiya, egzotizm, tarjima usullari, transliteratsiya, transkripsiya, deskriptiv tarjima.

Аннотация. В данной статье представлен сопоставительный анализ лингвистических и культурных аспектов туристической терминологии, используемой в английском, узбекском и литовском языках, на основе примеров. Цель статьи — выявить формы выражения лингвокультурных единиц в процессе перевода и предложить общие стратегии на основе их сравнения.

Ключевые слова: культурные единицы, лакуна, реалии, экзотизм, методы перевода, транслитерация, транскрипция, описательный перевод.

Abstract. This article provides a comparative analysis of the linguistic and cultural aspects of tourism terms used in English, Uzbek and Lithuanian, based on examples. The aim of the article is to identify the forms of expression of linguocultural units in the translation process and to propose common strategies by comparing them.

Keywords: cultural units, lacuna, reality, exoticism, translation methods, transliteration, transcription, descriptive translation.

Zamonaviy tarjimashunoslikda turizmga oid atamalar ko'plab madaniy birliklarni o'z ichiga oladi. Tarjima jarayonida madaniyatlararo tafakkur, lingvokulturologik tafovutlar va kommunikativ to'siqlar muhim rol o'ynaydi. Shu bois tarjima nazariyasida lakuna, realiya va egzotizm tushunchalari o'ziga xos ilmiy mavqega ega bo'lib, ularning aniq farqlanishi va tarjimaviy strategiyalar orqali to'g'ri ifodalanishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Tarjimaning lingvokulturologik jihatlari ustida ish olib borgan ingliz tadqiqotchilari qatorida P.Newmark, M.Baker va J.P.Vinay hamda J.Darbelnetlarning fikrlari alohida ahamiyat kasb etadi. P.Newmark tarjimadagi madaniy to'siqlarni yengish uchun deskriptiv va kontekstual strategiyalarni taklif etadi. M.Baker esa tarjimanni madaniy tafovutlar kontekstida oraliq vositachi sifatida ko'radi.

O'zbek tarjimashunosligida bu masalaga M.Mamorasulov, G.Qurbonov va X.Karimov tomonidan ham e'tibor qaratilgan bo'lib, ularning tadqiqotlarida tarjimada milliylik, lingvokulturologik tafakkur va madaniy konnotatsiyalarni saqlash zarurati ta'kidlangan. Jumladan, Mamorasulov lingvokulturologik birliklarning tarjima jarayonidagi interpretatsiyasi haqida fikr bildirgan bo'lsa, Qurbonov madaniyatga xos birliklarning ekvivalentini tanlashdagi muammolarga e'tibor qaratadi.

Turizmga oid atamalar ko'plab madaniy birliklarni o'z ichiga oladi. Jumladan, **lakuna**, **realiya** va **egzotizm** kabi lingvokulturologik birliklar turizm tili orqali har bir madaniyatga xos

qadriyat va tafakkurni namoyon etadi. Mazkur maqolada ingliz, o'zbek va litva tillarida qo'llaniladigan turizm terminlarining ushbu toifalar doirasidagi lingvistik va madaniy jihatlari iqtibosli misollar asosida qiyosiy tahlil qilinadi.

Lakuna, realiya va egzotizm tarjimashunoslikda madaniyatlararo tafovutlarni anglash va ularni lingvistik jihatdan ifodalashda muhim tushunchalardir.

Lakuna — bu bir madaniyatda mavjud bo'lgan, ammo boshqa madaniyatda unga to'g'ri keluvchi ekvivalent bo'lmagan tushuncha yoki birlikdir. Bunday hollarda tarjimonda semantik bo'shliq yuzaga keladi va bu bo'shliq tavsifli izoh yoki kengroq tushuntirish orqali to'ldiriladi.

Realiya — bu muayyan xalqning tarixiy, madaniy yoki geografik hayoti bilan bog'liq bo'lgan konkret birlik bo'lib, ko'pincha joy nomlari, milliy taomlar, kiyimlar, binolar yoki bayramlar kabi elementlarni o'z ichiga oladi. Tarjimada realiyalarni saqlab qolish uchun transliteratsiya, deskriptiv tarjima yoki annotatsion izohlar ishlatiladi.

Egzotizm — bu tarjimada begona yoki noodatiy bo'lib tuyuladigan va boshqa madaniyat vakillari uchun ekzotik bo'lgan birlikdir. Egzotizmlar tarjimada ko'pincha asl holida saqlanadi va o'quvchida ekzotik taassurot uyg'otishi uchun izohsiz berilishi mumkin.

Turizm terminlari orqali qiyosiy jadval

Tushuncha	Inglizcha	O'zbekcha	Litvacha	Tarjimaviy muammo
Lakuna	Bed & Breakfast (B&B)	Mehmonxona ichidagi mehmon xonasi	Naktis su pusryčiais	O'zbek tilida bevosita ekvivalent mavjud emas
Lakuna	Heritage trail	Madaniy yo'lak	Paveldė kelias	Madaniy tushuncha jihatidan tafovut mavjud
Realiya	Big Ben	Registon maydoni	Trakai pilis	Tarjimada izohlovchi strategiya zarur
Realiya	Afternoon tea	Sumalak	Kūčios	Tarixiy va madaniy semantika o'ziga xos
Egzotizm	Red double-decker bus	Do'ppi sotiladigan bozor	Užgavėnės karnavalas	Ko'chma ekoturizmga oid begonalik unsuri
Egzotizm	Pub culture	Navro'z sayli	Joninės	Madaniy muhitdagi semantik tafovutlar

Litva madaniyatiga oid turizm terminlari ham o'ziga xos semantik va madaniy yuklamalarga ega bo'lib, tarjimada qator madaniyatlararo tafovutlarni yuzaga keltiradi. Masalan, **Užgavėnės** karnavali — litvaliklar tomonidan qish mavsumini haydab chiqarish marosimi sifatida nishonlanadi. Bunday madaniy voqelik o'zbek va ingliz madaniyatida to'g'ridan-to'g'ri ekvivalentga ega emas, bu esa tarjimanni deskriptiv izoh yoki tavsifli strategiyalarga murojaat qilishga majbur etadi. Shuningdek, **Joninės** — yozgi quyosh tutilishiga bag'ishlangan litva bayrami bo'lib, u ham ekzotik tusda qabul qilinadi.

Turizm terminologiyasida **lakuna** tushunchasi asosan madaniy xatti-harakatlar va ijtimoiy xizmatlar sohasida yaqqol namoyon bo'ladi. Masalan, **Bed & Breakfast** (B&B) kabi

xizmat ko'rsatish formati o'zbek madaniyatida to'liq shakllanmagan bo'lib, ekvivalent atama mavjud emas. Shuning uchun tarjimada izoh yoki ta'rif berish zarurati tug'iladi.

Realiya sifatida **Big Ben** yoki **Registon maydoni** kabi tarixiy obidalar milliy madaniyatni aks ettiruvchi belgilar sifatida tarjimada transliteratsiya yoki izoh orqali saqlanadi.

Egzotizm esa sayyohlar nazarida begona yoki noodatiy tuyuluvchi birliklarni o'z ichiga oladi. Masalan, ingliz tilidagi **pub culture** o'zbek jamiyatida mavjud emas, **Navro'z sayli** esa g'arbiy madaniyat doirasida ekzotik festival sifatida qabul qilinadi.

Lakuna, realiya va egzotizmni tarjima qilishda bir nechta asosiy strategiyalar qo'llaniladi. Har bir strategiya tarjima qilinayotgan birlikning madaniy va semantik xususiyatlariga bog'liq holda tanlanadi.

Transliteratsiya – bu termin yoki birlikni asl yozilishiga yaqin shaklda boshqa tilga ko'chirish bo'lib, ko'pincha toponimlar, madaniy an'analar yoki bayramlar nomiga nisbatan qo'llaniladi. Masalan, *Kučios* yoki *Sumalak* kabi birliklar o'z shaklida saqlanadi.

Transkripsiya – bu terminning talaffuzi asosida boshqa tilda fonetik tarzda ifodalash usuli. Masalan, “Registon” atamasi xitoy tilida *Rēgystan* kabi ifodalanishi mumkin.

Annotatsion tarjima – bu izohli tarjima bo'lib, murakkab yoki lakunalashgan birliklar tafsilot bilan izohlanadi. Masalan, *B&B* ingliz tilida “private lodging with breakfast” tarzida tushuntiriladi.

Kontekstual muqobil – bu boshqa madaniyatda unga o'xshash bo'lgan tushunchani tanlab tarjima qilishdir. Masalan, *pub culture* o'zbek tiliga “mahalliy restoran madaniyati” sifatida tarjima qilinadi.

Generalizatsiya – bu aniq so'z o'rniga umumiyroq, kengroq tushunchani tanlash usulidir. Masalan, *afternoon tea* “choy ichish odati” sifatida ifodalanadi.

Deskriptiv tarjima – bu so'z yoki tushuncha mazmunini bayon etish orqali ifodalashdir. Masalan, *Navro'z* “bahor bayrami, tabiat uyg'onish kuni” tarzida bayon etiladi.

Ushbu strategiyalar turli madaniyatlar o'rtasidagi tafovutlarni yumshatish, tarjimada semantik aniqlikni ta'minlash va o'quvchi uchun tushunarlikni oshirishga xizmat qiladi. So'zning mazmunini izoh bilan ifodalash, masalan: *Navro'z* → “bahor bayrami, tabiat uyg'onish kuni”.

Turizm sohasi terminologiyasida lakuna, realiya va egzotizm singari lingvokulturologik birliklar tarjima jarayonida madaniyatlararo tafakkurni yorituvchi omillar sifatida namoyon bo'ladi. Ularning mazmunini to'g'ri tushunish va tarjima strategiyalarini asosli qo'llash madaniy sezgirlikni oshirib, sifatli tarjimani ta'minlaydi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Newmark, P. (1988). *A Textbook of Translation*. Prentice Hall. pp. 96–100.
2. Vinay, J.-P., & Darbelnet, J. (1995). *Comparative Stylistics of French and English*. John Benjamins. pp. 175–178.
3. Baker, M. (2011). *In Other Words: A Coursebook on Translation*. Routledge. pp. 195–203.
4. Jurkėnas, R. (2008). *Lithuanian Cultural Terms in Translation*. Vilnius University Press. pp. 44–50.
5. Mamarasulov, M. (2020). *Lingvokulturologiya va tarjima*. Toshkent: Fan. 45–47-betlar.

6. Qurbonov, G. (2019). *Tarjima nazariyasi asoslari*. Samarqand: SamDU. 61–63-betlar.
7. Karimov, X. (2021). *Tarjimada milliylik ifodasi*. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. 89–90-betlar.

INNOVATIVE
ACADEMY